

TRAO ĐỔI KIẾN THỨC (KE)

KNOWLEDGE EXCHANGE

Triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy

Tháng 2/2023

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 31/05/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330527>

Failed PIDs and unreliable PID implementations

February 2023

Triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy

Tháng 2/2023

Trường hợp điển hình này là một phần của loạt trường hợp điển hình đã được sản xuất trong nghiên cứu về “Các rủi ro và lòng tin khi theo đuổi hạ tầng PID hoạt động tốt cho nghiên cứu” được Trao đổi Kiến thức - KE (Knowledge Exchange) ủy quyền vào tháng 7/2021. Kết quả chính của nghiên cứu này là một báo cáo xem xét toàn cảnh PID hiện hành với sự nhấn mạnh vào các vấn đề có liên quan tới các rủi ro và lòng tin của nó.

Loạt các trường hợp điển hình bổ sung này nhằm cung cấp sự thấu hiểu sâu hơn trong các lĩnh vực hoạt động đặc thù, các tiến trình và các bên liên quan trong toàn cảnh PID rộng lớn hơn này.

Tên: Triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy

Các tác giả: Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (tư vấn khoa học scidecode).

Email: office@knowledge-exchange.info

DOI: [10.5281/zenodo.7330527](https://doi.org/10.5281/zenodo.7330527)

Tất cả nội dung được xuất bản có thể chia sẻ được theo các giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY 4.0) creativecommons.org/licenses/by/4.0

All content published is shared under a Creative Commons Attribution licence (CC BY 4.0) creativecommons.org/licenses/by/4.0

Mục lục

1. Cơ sở lý luận	4
2. Thấu hiểu về triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy	6
2.1 Các tổ chức cung cấp PID không tin cậy: trải nghiệm cận kề cái chết của PURL ..	6
2.2 Các triển khai PID không tin cậy	9
2.3 PID & việc thiếu tính hữu dụng được thừa nhận	11
3. Các vấn đề xung quanh rủi ro và lòng tin	14
3.1 Tổng quan	14
3.2 Tầm quan trọng của tổ chức có cam kết	15
3.3 Các kế hoạch dự phòng	16
3.4 Các vấn đề khác về rủi ro và lòng tin	17
4. Quyền tác giả	20
5. Tư liệu tham khảo	21

1. Cơ sở lý luận

Các PID phục vụ như một khối xây dựng của một hạ tầng học thuật và có thể được mô tả như là “chất keo” gắn kết tất cả các thành phần khác nhau của một hồ sơ học thuật.

Điều này bao gồm các kết quả đầu ra học thuật, các đối tượng số, những người đóng góp, các cơ sở .v.v. và các PID nhằm thiết lập vài dạng liên kết có ý nghĩa giữa các hạng mục đó bằng việc mô tả cách chúng được liên kết.

Tuy nhiên, là quan trọng để không coi các PID một cách tách biệt - thay vào đó, các PID là một phần của hệ thống lớn hơn có thể được mô tả như một “hệ thống liên kết chặt chẽ”. Khái niệm hệ thống liên kết chặt chẽ bắt nguồn từ kiến trúc máy tính và mô tả một hệ thống gồm vài phần với tất cả phụ thuộc lẫn nhau. “Các thành phần phần cứng và phần mềm được liên kết cùng nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, trong một môi trường đa xử lý, nơi vài máy tính chia sẻ tài công việc, một hệ thống liên kết chặt chẽ có thể phải được tắt đi để bổ sung hoặc thay thế một trong các máy tính”. (McGraw-Hill Từ điển các khái niệm khoa học & kỹ thuật, 6E., 2003)

Trong trường hợp của hạ tầng PID, các PID là các mẫu công nghệ (phần mềm, theo sự tương tự này) có kết nối trực tiếp và phụ thuộc vào các tổ chức (phần cứng) vừa sử dụng và hỗ trợ nó. Hạ tầng PID là một hệ thống đa phương, nó cần tất cả các phần của nó để hoạt động đúng cách.

Tất nhiên, cũng có tình huống như một cơ sở, bạn bắt đầu dựa vào các mã nhận diện thường trực nhất định ở vài điểm. Vì thế các hệ thống đó sẽ được nhúng vào trong các hệ thống bạn làm việc cùng sao cho việc hoạt động của hệ thống đó rất cuộc cũng phụ thuộc vào tỷ lệ về mức độ tin cậy của mã nhận diện đó. Vì thế, bạn tạo ra một mức độ phụ thuộc vào các hệ thống đó.

Tất nhiên, lỗi kỹ thuật của các PID có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ví dụ, Crossref đã trải qua vài lần ngưng hoạt động lâu hơn, lần gần đây nhất từng là ngưng hoạt động 17 giờ đồng hồ vào ngày 24/03/2022, vì việc ngưng của một trung tâm dữ liệu lớn (tương tự với một trung tâm có trách nhiệm về sự ngưng hoạt động khác vào tháng 10/2021), làm

cho các website, hệ thống đăng ký nội dung, các giao diện lập trình ứng dụng - API (Application Programming Interface) và chức năng báo cáo ngưng hoạt động¹.

Tuy nhiên, trường hợp điển hình này là về rủi ro khác đối với các lỗi của PID: Điều gì sẽ xảy ra nếu các tổ chức cung cấp và quản lý các PID không đáng tin? Liệu hệ thống trên thực tế có cần phải bị tắt đi để thay thế một trong các phần của nó hay không? Nó minh họa các rủi ro bị lỗi thông qua việc thiếu hỗ trợ của tổ chức từ 2 quan điểm: PURL phục vụ như một ví dụ, nơi một nhà cung cấp PID chấm dứt hỗ trợ cho hệ thống. Một quan điểm khác chỉ ra các ví dụ, ở đó các tổ chức quản lý PID không triển khai các PID làm việc tốt trong các hệ thống của họ, và việc triển khai có tổ chức không thành công. Mã nhận diện Số Báo cáo Tiêu chuẩn Quốc tế - ISRN (International Standard Report Number Identifier).

Các ví dụ đó có liên kết chặt chẽ với một số rủi ro xã hội đã được minh họa trong nghiên cứu của chúng tôi. Các rủi ro đó là đáng lo ngại, đặc biệt đối với các PID được nhúng trong một hệ thống truyền thông học thuật mà chúng hầu hết hoạt động như là “các hạ tầng không nhìn thấy” và chỉ có thể trở nên rõ ràng khi có sự cố. (Star & Ruhleder, 1996)

1 <https://www.crossref.org/blog/outage-of-march-24-2022/>

2. Thấu hiểu về triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy

2.1 Các tổ chức cung cấp PID không tin cậy: trải nghiệm cận kề cái chết của PURL

Hệ thống Định vị Tài nguyên Thống nhất Thường trực - PURL (Persistent Uniform Resource Locator) là một hệ thống nhận diện dựa vào Mã nhận diện Tài nguyên Thống nhất - URI (Uniform Resource Identifier) gồm một hệ thống http, cơ quan đặt tên (như tên miền) và đường dẫn. Tương phản với các URL thông thường, các PURL không nhằm trực tiếp tới tài nguyên chúng nhận diện, mà sử dụng một chức năng phân giải (tương tự với các hệ thống PID khác như các DOI) mà định tuyến lại tới vị trí hiện hành của đối tượng được nhận diện. (Hakala, 2010). Tuy nhiên, các PURL không là vị trí hoàn toàn độc lập và thực tế là chúng cần một cơ quan đặt tên làm cho chúng truy cập được như là các Bộ định vị Duy nhất (Unique Locator), nhưng không giống như các Mã nhận diện Duy nhất tin cậy được, như được Duerr et al. (2011) mô tả.

Sử dụng các PURL nổi bật có thể thấy trong Dublin Core (DC): Tất cả các yếu tố DC được nhận diện qua các PURL. Điều đó có nghĩa là, tất cả các hệ thống sử dụng siêu dữ liệu DC, như các kho, cũng được kết nối trực tiếp với các PURL. Các PURL cũng được sử dụng rộng rãi trong các bản thể luận (Ontology) kỹ thuật số khác được xuất bản cho web ngữ nghĩa để xác định các URI cho từng hạng mục mà không phải đăng ký các tên miền mới cho từng bản thể luận. Các ví dụ bao gồm Bản thể luận Bệnh của Người², FaBIO, Bản thể luận Thư mục phù hợp với FRBR³, hoặc Bản thể luận GBV của Đức⁴.

purl.org, như một cơ quan đặt tên chính, đã được thành lập, được Trung tâm Thư viện Máy tính Trực tuyến - OCLC (Online Computer Library Center) vận hành và quản lý từ 1995 cho tới 2016. Nó từng là tự do để sử dụng và đã cung cấp một giải pháp duy trì thấp, đặc biệt cho việc gắn các URI thường trực trong các bản thể luận, như được nêu ở trên. Theo Car et al. (2017), hơn 100.000 mã nhận diện đã được sinh ra. Tuy nhiên, hệ thống này thiếu hạ tầng xã hội và điều hành chính thức (Klump & Huber, 2017). Hầu hết các PURL đã dựa vào cơ quan đặt tên OCLC, nên khi OCLC rút bỏ sự hỗ trợ của nó vào năm 2014, sự thiếu duy trì đã dẫn đến hàng loạt sự cố kỹ thuật, khiến nhiều mã nhận diện PURL gần như không sử dụng được.

2 <https://bioportal.bioontology.org/ontologies/DOID?p=classes&conceptid=root>

3 <https://sparontologies.github.io/fabio/current/fabio.html>

4 <https://gbv.github.io/gbvontology/gbvontology.html>

Vào thời điểm giao diện quản trị của PURL bị sập, vì thế nó đã không thể gắn các PURL mới được nữa hoặc thay đổi phân giải của các PURL đang tồn tại. OCLC đã không thông báo cho người sử dụng về tình trạng của hệ thống, nên mọi người đã rất lo lắng về nó (...)

Hệ thống đó cuối cùng đã được đặt vào chế độ “chỉ đọc”, làm cho các chủ sở hữu PURL không thể quản lý được các mã nhận diện của họ.

Và sau đó OCLC đánh mất sự quan tâm tới nó vì nó đã thực sự không có khả năng cạnh tranh với DOI hoặc Handle. Nó đã bị chệch hướng, nhưng không lâu trước đó, rất nhiều PURL đã được chỉ định. Vì thế là quan trọng để duy trì hệ thống sống được, nhưng cùng lúc OCLC đã dường như không có thiện chí hơn nữa để đầu tư vào hệ thống đó.

Ngay cả trước khi bị OCLC bỏ rơi, lòng tin vào độ tin cậy của PURL đôi khi rất lung lay, như được minh họa bởi Andrew Treloar trên Tweeter năm 2011: “Thường trực đối tượng tốt, nhưng thường trực mã nhận diện được trích dẫn rất quan trọng. (Ngữ cảnh ư? Purl.org hiện đang không phân giải...”⁵.

Theo thảo luận trong một nhóm google về PURL từ 2015, PURL thực sự chưa bao giờ vượt qua trạng thái của một dự án Nghiên cứu & Phát triển tại OCLC trong suốt 18 năm tồn tại của nó. Cơ bản nó đã tồn tại như là một “máy duy nhất với một nhà quản trị duy nhất, bán thời gian”⁶.

Tuy nhiên, sự ngừng hỗ trợ của OCLC gần như đã “giết chết” toàn bộ hệ thống ID đó. Vào năm 2016, Kho lưu trữ Internet (Internet Archive) và OCLC đã công bố rằng Kho lưu trữ Internet sẽ đảm nhận việc quản lý các PURL như một “dịch vụ bền vững mới”⁷, bao gồm việc chuyển giao tất cả các định nghĩa PURL trước đó và một giao diện web mới để quản lý các PURL tại <https://purl.prod.archive.org/>.

5 <https://twitter.com/atreloar/status/41827813803696129>

6 <https://groups.google.com/g/persistenturls/c/Zpd4BHQxxIM/m/7MBio5FsAgAJ?pli=1>

7 <https://cdm15003.contentdm.oclc.org/digital/collection/p15003coll6/id/649>

PURL vì thế vẫn còn sống - ngay cả dù nó cần hỗ trợ cuộc sống nghiêm túc và được Internet Archive phục hồi. Nhưng các vấn đề về ổn định như vậy đã làm cho các PURL rất không đáng tin cậy:

OCLC bằng cách nào đó đã cảm thấy mệt mỏi với nó và họ đã chuyển sang Internet Archive, và họ đang thực hiện một công việc tồi tệ khi chạy nó bây giờ. Điều này thực sự bi đát, vì rất nhiều bản thể luận phụ thuộc vào các URI PURL cho thuật ngữ của chúng. Ý tôi là, bạn biết đấy, Dublin Core thậm chí còn sử dụng PURL. Vì vậy, đây là hạ tầng cơ bản bằng cách nào đó ... Vâng, chúng tôi vẫn chưa mất nó, nhưng nó chắc chắn không được duy trì ở cấp độ kỹ thuật để khuyến khích sử dụng nó hơn nữa.

Ví dụ, các PURL của DCMI từng phân giải tới một đích sai⁸ và chứng thực SSL đã hết hạn mà Internet Archive⁹ đã không hành động hoặc trả lời tức thì. Dublin Core phụ thuộc nặng vào các PURL như được mô tả ở trên, dường như đã theo dõi chặt chẽ độ tin cậy của nó sau khi chuyển sang Internet Archive¹⁰.

Vì vậy, có vẻ như PURL vẫn ổn vào lúc này nhưng tôi nghĩ vẫn có rủi ro vì đây không phải là sản phẩm chiến lược đối với Internet Archive. Vì vậy, nếu bất kỳ ai đang sử dụng PURL, tôi khuyên họ nên chuyển sang hệ thống PID nào đó, bởi vì ngay cả khi tránh được sự sụp đổ lần này, thì cũng có thể không tránh được lần sau.

Câu hỏi vẫn còn đó: điều gì sẽ xảy ra nếu Internet Archive đã không nhận quản lý PURL như một dịch vụ? Quay lại với sự tương tự của các hệ thống kết nối chặt chẽ, cái chết của PURL vì lỗi “phần cứng” của tổ chức đã dẫn tới lượng khổng lồ các vấn đề, đặc biệt về web ngữ nghĩa. Ở đây, chỉ một mình tổ chức có trách nhiệm đối với một mã nhận diện quan trọng đã chấm dứt hỗ trợ hoặc “đánh mất sự quan tâm”, như một vài người được phỏng vấn trong nghiên cứu của chúng tôi đã mô tả nó.

8 <https://twitter.com/paulwalk/status/1146000863690993664>

9 <https://twitter.com/DublinCore/status/1336723571142504451>

10 <https://twitter.com/DublinCore/status/1336975185837252608>

2.2 Các triển khai PID không tin cậy

Triển khai thẻ của kho e-LIS

e-LIS¹¹ (eprints trong Thư viện và Khoa học Thông tin) được coi là kho Truy cập Mở trong Thư viện và Khoa học Thông tin lớn nhất.

Theo thông tin sẵn sàng công khai qua website e-LIS, hoạt động của kho hiện được Cổng Tiêu chuẩn Quản lý Thông tin Nông nghiệp (AIMS) hỗ trợ; cổng này được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO), Delegal (một hãng luật chuyên hỗ trợ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, truyền thông, giải trí, công nghệ thông tin và bảo vệ dữ liệu) và Università degli Studi di Napoli Federico II, cung cấp tài chính. Cả bản chất và lượng hỗ trợ của các bên liên quan đó không được tiết lộ hay mô tả trên website. Nó đã được khởi xướng năm 2003 và cấu trúc nội bộ của nó gồm ban quản trị với 3 người, ban điều hành với 5 thành viên và ban biên tập với khoảng 60 thành viên có trách nhiệm kiểm soát chất lượng các hạng mục được tải lên.

Vào mùa xuân năm 2017 đã có vài thảo luận về việc e-LIS không duy trì được việc phân giải hoặc việc gắn sống các thẻ. Như một trong các biên tập viên khu vực này đã nêu trong một bình luận trên blog¹², điều này là do “sự thay đổi tạm thời của phần mềm kho đã sử dụng”. Một trong những hiệu ứng đó là các thẻ điều khiển đã được gán cho các tài liệu giờ đây được chuyển đến các tài liệu khác¹³. Rõ ràng, các phức tạp đó là hệ quả của việc cấp vốn không chắc chắn của máy chủ. Các tổ chức chào đặt chỗ như sự tài trợ/cấp vốn cho e-LIS, nó dẫn tới việc di chuyển thường xuyên máy chủ - cũng có

11 <http://eprints.rclis.org/>

12 <https://web.archive.org/web/20200927014145>

<https://scidecode.com/2017/03/16/welches-open-access-repository-sollte-man-in-bibliotheks-informationswissenschaft-nutzen/>

13 e.g. the handle ID 17094 once pointed via the URL <http://eprints.rclis.org/17094/> to this document: Mittelsdorf, B., & Herb, U. (2009). Access Data Mining: A new foundation for Added-value services in full text repositories. (<https://web.archive.org/web/20121031035059/http://eprints.rclis.org/handle/10760/13711>) whereas it now points to a different one: Falcato, Pedro and López, Alicia Isabel and Araujo, Juan Facundo Directrices para las transacciones de referencia en la Biblioteca del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Información, Cultura y Sociedad, 2004, n. 10, pp. 67-82. Obviously, even back in 2012 there was already a re-direct active as the ID of the internet archive’s mirrored version is not the same as the one originally assigned to paper be e-LIS. This can be checked by pasting the URL (including the handle, <http://eprints.rclis.org/17094/>) into the internet archive’s search slot under <https://archive.org/>.

nghĩa là các quyết định kỹ thuật xung quanh e-LIS không thuộc về chủ quyền cộng đồng của nó. e-LIS đã chuyển từ Eprints sang Dspace trong khoảng tháng 12/2010 và tháng 1/2011¹⁴. Sau khi e-LIS đã bắt đầu chạy với DSpace khoảng 1 năm, nó đã quyết định chuyển ngược về Eprints. Rõ ràng, trong quá trình thay đổi nền tảng này, ảnh xạ giữa các thẻ và các URL đã bị mất. Ít nhất từ mùa xuân tới mùa thu 2022, các thẻ của e-LIS không hoạt động, máy chủ cũng không sử dụng chứng thực SSL. Sự phụ thuộc của e-LIS vào việc đặt chỗ của tổ chức bên ngoài hé lộ một điểm yếu nghiêm trọng: các quyết định về tổ chức và kỹ thuật không nằm ở e-LIS.

Các vấn đề đang diễn ra với việc phân giải/đăng ký DOI

Khi vào ngày 23/03/2022 nhà xuất bản của Đức De Gruyter đã đăng qua Twitter¹⁵ rằng họ đã thắng “Giải UX 2022 Nhà xuất bản Tốt nhất” do OpenAthens tài trợ; điều này đã bị người sử dụng Stefan Müller (@LingMuelller) chỉ trích gay gắt, nêu (nhằm vào De Gruyter) rằng ông “thấy nhiều DOI không làm việc, toàn bộ các tập bị mất. Cơ sở dữ liệu dường như là một mớ lộn xộn”¹⁶. Ông cũng đã đăng ví dụ một DOI (10.1515/97831101 98621.185) đã không phân giải trong ngày đó (và rằng vẫn không phân giải vào ngày 20/09/2022). Trong thảo luận sau bài đăng này, Stefan Müller đã nhắc báo cáo rồi trong năm 2021 một vấn đề nghiêm trọng với việc phân giải DOI bởi một loạt các nhà xuất bản có uy tín¹⁷.

Trong giao tiếp với các nhà tư vấn, Stefan Müller đã báo cáo rằng ông đã không điều tra DOI không phân giải một cách có hệ thống. Ông tình cờ phát hiện ra nhiều DOI bị hỏng trong khi biên tập sổ tay và thu thập tài liệu liên quan cho các cuộc hội thảo¹⁸. Ông đã cung cấp cho các nhà tư vấn một mẫu ngẫu nhiên gồm tám DOI không thể phân giải được vào mùa xuân năm 2021¹⁹; bốn trong số chúng vẫn không hoạt động vào tháng 9 năm 2022²⁰. Sự cố này nhằm vào các DOI rõ ràng thậm chí còn chưa được đăng ký với Crossref, vì vậy chúng không thể được phân giải thành bất kỳ URL nào.

14 <https://web.archive.org/web/20111109103717/http://eprints.rclis.org/cms/about>

15 https://twitter.com/degruyter_lib/status/1506593201880276998

16 <https://twitter.com/LingMuelller/status/1506644563984797703> see similar <https://twitter.com/scinoptica/status/1368127705980559362>

17 <https://twitter.com/LingMuelller/status/1367501731022651398>

18 see also his Twitter post: <https://twitter.com/LingMuelller/status/1506682887227293701>

19 five assigned by De Gruyter, two assigned by Taylor & Francis, one by Cambridge University Press

20 one assigned by De Gruyter, two assigned by Taylor & Francis, one by Cambridge University Press

Trường hợp các tạp chí ngừng hoạt động

Chúng tôi đã phân tích dữ liệu được Laakso, Matthias & Jahn (2021) cung cấp với xuất bản phẩm của họ trên các tạp chí Truy cập Mở đã biến mất để tìm ra liệu các bản ghi DOI có giữ được cập nhật hay giám tuyển hay không, để chúng liên kết tới các bài báo được lưu trữ trong trường hợp tạp chí chấm dứt tồn tại. Từ 174 tạp chí được nêu, chúng tôi đã chọn chỉ các tạp chí từng trên trực tuyến và được xuất bản sau năm 2015, vì phân tích về các tạp chí đã ngừng tồn tại thậm chí sớm hơn đã chứng minh rằng chúng hầu hết đã không có bất kỳ PID nào được triển khai. Việc áp dụng các tiêu chí lựa chọn được nêu ở trên và sau khi loại bỏ các tạp chí không còn có thể tìm ra liệu chúng đã phát hành các DOI hay không, hai tạp chí vẫn còn. Đối với cả hai tạp chí, rõ ràng các DOI đã được đăng ký, nhưng sau khi các tạp chí đó ngừng tồn tại, không kế hoạch dự phòng nào trở nên có hiệu lực, nên không có phiên bản được lưu trữ trên trực tuyến mà DOI đó trỏ tới. Trên thực tế, cơ quan đăng ký hoặc đã không được thông báo về sự ngừng tồn tại của các tạp chí, hoặc (thiếu các vị trí mới nó có thể hướng tới việc phân giải) đơn giản đã không thay đổi DOI-URL của chúng cho khớp sau khi tạp chí đó ngừng tồn tại.

2.3 PID & việc thiếu tính hữu dụng được thừa nhận

Mô hình Chấp nhận Công nghệ - TAM (Technology Acceptance Model) mô tả tính hữu dụng được thừa nhận như một trong những biến số chính xác định sự chấp nhận các công nghệ mới. Trong hệ sinh thái PID, nếu một mã nhận diện mới không được cộng đồng người sử dụng đích thừa nhận là hữu dụng, sẽ có vấn đề thực sự về chấp nhận và hấp thu, ngay cả nếu một mã nhận diện y hệt được các nhà cung cấp dịch vụ PID coi là cần thiết. Điều này có thể được minh họa bằng thất bại của mã nhận diện ISO ISRN.

30 năm trước, Số Báo cáo Tiêu chuẩn Quốc tế - ISRN (International Standard Report Number) đã được các thư viện quốc gia và các trung tâm STI yêu cầu để xử lý các báo cáo khoa học, kỹ thuật và quản trị, đặc biệt để sản xuất cơ sở dữ liệu thư mục SIGLE châu Âu cho các tư liệu xám.

Được tạo ra vào năm 1980, sự khởi xướng và sản xuất SIGLE từng là một quyết định chính trị của châu Âu, được Ủy ban châu Âu điều phối và được tổ chức như một mạng lưới các bên liên quan chính về STI ở các quốc gia thành viên khác nhau của Liên minh

châu Âu, với một tác nhân vận hành; trong số những người tham gia của mạng lưới đó từng có CNRS-INIST (Pháp), Fachinformationszentrum Karlsruhe GmbH (Đức), Koninklijke Bibliotheek (Hà Lan) và The British Library Document Supply Centre (Vương quốc Anh).

Sau khi cấp vốn ban đầu từ Ủy ban châu Âu, nó hiện được Hiệp hội châu Âu về Khai thác Tư liệu Xám - EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) sản xuất. Các thành viên của nó, các thư viện và trung tâm STI chính của châu Âu, đã thể hiện rõ ràng nhu cầu về một mã nhận diện thường trực cho các báo cáo. “Đề xuất gần đây của ISRN sẽ tạo khả năng nhận diện thư mục của các báo cáo được xác định ở cấp quốc gia”. (Debachere, 1995)

Cấu trúc, siêu dữ liệu, sự cung cấp và điều hành được Stock & Schöpfel (2000) mô tả. Tại Pháp, INIST đã được giao nhiệm vụ như là cơ quan quốc gia có trách nhiệm chỉ định các số đó, trong khi FIZ Karlsruhe trở thành cơ quan quốc tế. Trên thực tế, vai trò của các cơ quan ISRN quốc gia từng là phát triển và duy trì một đơn vị đăng ký ISRN quốc gia và thúc đẩy mã nhận diện mới trong những người sản xuất báo cáo đã phải tự chỉ định một ISRN cho từng báo cáo được xuất bản, tương tự như việc hoạt động của mã nhận diện ISBN cho các cuốn sách.

“Với việc triển khai Hệ thống Thông tin cho Tư liệu Xám ở châu Âu - SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe), hệ thống (cơ sở dữ liệu thư mục cho GL được mô tả bên dưới), một tập hợp các quy định về tiêu chuẩn hóa dữ liệu sẽ được đưa vào trong hệ thống đó, đã được ban hành. Điều này không thể tránh khỏi đã ảnh hưởng tới trình bày tài liệu này. Trong số các quy định đó, mô tả dạng đăng ký và mức thư mục có liên quan đã giới thiệu các mã ISBN và ISSN mà, nếu chúng xuất hiện trên các tài liệu, sẽ được hệ thống chấp nhận. Chi tiết của tiêu chuẩn ISO 10444 ‘Số báo cáo kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế (ISRN)’, được xuất bản năm 1994 có thể một phần được coi là hiện thực hóa các quyết định được đưa ra ở York, ngay cả nếu nó dựa vào tiêu chuẩn ANSI Z 39.23-1983 (ấn bản đầu tiên:1974). Việc ứng dụng tiêu chuẩn này cho thấy trước sự thiết lập một cơ quan quốc tế bởi các trung tâm quốc gia để chỉ định các số báo cáo và sự kiểm soát của chúng”. (Alberani & De Castro, 2001)

Trên thực tế, ISRN đã không được chấp nhận là hữu dụng từ các nhà sản xuất báo cáo sẽ chỉ định chúng, hoặc như một sự bổ sung hoặc một sự thay thế cho số tham chiếu

nội bộ của riêng họ. Sự hấp thu từng cực kỳ thấp; tải công việc bổ sung và sự phát triển mới đã không được coi là cần thiết hoặc việc tạo thuận lợi cho xử lý nội bộ hoặc phổ biến ra bên ngoài.

ISRN từng được thừa nhận là hữu dụng và thậm chí cơ bản bởi một số hạn chế các bên liên quan cho việc sản xuất một dịch vụ, ví dụ, cơ sở dữ liệu SIGLE (vào thời điểm đó chỉ cơ sở dữ liệu thư mục quốc tế lớn cho tư liệu xám). Nhưng vì ISRN đã được chỉ định bởi các nhà sản xuất báo cáo chứ không phải các thư viện quốc gia và các trung tâm STI, đã có tức thì một vấn đề rõ ràng đã không biết trước được như là rủi ro. Truyền thông và quảng bá từng là không đủ để thay đổi tình huống đó. Vấn đề không phải là nhận thức, mà là tính hữu dụng được thừa nhận.

Tuy nhiên, sự thất bại hoàn toàn của mã nhận diện ISRN được xác định bởi một yếu tố khác, tức là quyết định của cùng các bên liên quan về việc chấm dứt hợp tác của châu Âu và ngừng thu thập tài liệu xám bao gồm các báo cáo và sản xuất cơ sở dữ liệu SIGLE. Lý do đã được mô tả trong Schöpfel, Stock & Henrot (2006). Ngày nay, hơn 1 triệu hồ sơ trước đó của SIGLE là sẵn sàng tự do như một tập hợp dữ liệu trong kho Dutch EASY có DOI: 10.17026/dans-xtf-47w5, không có mã nhận diện ISRN.

3. Các vấn đề xung quanh rủi ro và lòng tin

3.1 Tổng quan

Các vấn đề khác nhau xung quanh triển khai PID này sinh trong các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu bàn trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra sự đa dạng lớn cả trong hiện tượng và lý do.

Một mặt, với PURL chúng tôi đã gặp một PID mà, bất chấp tình trạng beta được nhà cung cấp của nó nêu, đã được các tổ chức sử dụng để tham chiếu các đối tượng có liên quan cao. Ở vài mức độ, điều này có thể được coi như một hành động ngây thơ về phía của những người sử dụng. Tuy nhiên, nó cũng trở tới vấn đề thiết lập dịch vụ và xúc tác để sử dụng nó mà không có ý tưởng chính xác về mục đích, tính nghiêm túc, và khả năng mà một người dự định cung cấp dịch vụ đó.

Tiếp theo, với e-LIS, chúng tôi thấy một kho thiếu cấp vốn dẫn tới các phụ thuộc trong hỗ trợ các cơ sở, điều chiếm quyền lưu trữ máy chủ và vì thế cả quyền tự quyết đối với các hành động kỹ thuật như cập nhật hay chuyển đổi và - ít nhất trong trường hợp của e-LIS gợi ý điều này - thực thi chúng có thể với sự quan tâm ít hơn so với các dịch vụ trong nội bộ. Với e-LIS điều này đã gây ra việc gắn lại các ID thẻ đã được gắn rồi, điều đã vô hiệu hóa sự nhận diện thường trực của chúng. Tuy nhiên, không giống như PURL, vấn đề ở đây không phải là PID mà là lỗi kỹ thuật và tổ chức, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn lực riêng.

Ngược lại, việc triển khai PID có vấn đề của các nhà xuất bản có thể không phải do thiếu nguồn lực tài chính, chúng cũng khác nhau về bản chất: chúng tôi đã thấy các ví dụ về các nhà xuất bản rõ ràng thậm chí không đăng ký DOI (nhưng vẫn hiển thị những DOI này trên các trang đích và PDF toàn văn). Các phát hiện²¹ của Klein & Balakireva (2021) cũng gợi ý rằng các nhà xuất bản không nhất thiết tạo thuận lợi cho nhận diện duy nhất các tài liệu. Đặc biệt, việc sử dụng và triển khai các PID của các nhà xuất bản đã được phản ánh là rất quan trọng bởi 2 chuyên gia được phỏng vấn trong nghiên cứu của chúng tôi.

21 Based on an analysis of HTTP answer codes.

Và lý do [vì dấu di các hạng mục đăng sau việc định tuyến lại và các lớp HTTP] là (...) vì họ không muốn làm dễ dàng cho các máy để định hướng môi trường của họ, tất nhiên. Vì vậy, có điều kỳ lạ đang xảy ra ở đó.

Những kết quả này làm nổi bật ý kiến của một chuyên gia, người miêu tả các nhà xuất bản là “**liên kết yếu nhất**” (PID_14) trong hệ thống PID.

Việc kiểm tra mẫu của Laakso, Matthias & Jahn (2021) đã phát hiện các biên tập viên tạp chí đã không thông báo cho cơ quan đăng ký về việc xuất bản đã bị ngừng, nên các DOI được chỉ định đã trở tới nội dung không hợp lệ. Vấn đề mới này phản ánh các vấn đề không phải về tổ chức cũng như kỹ thuật, mà đơn giản là thiếu ý thức trách nhiệm có thể được kết hợp với thiếu các nguồn lực.

Một điều tra chi tiết hơn về mức độ ở đó các nhà xuất bản bỏ qua việc đăng ký các PID cho nội dung được xuất bản có thể cung cấp sự thấu hiểu rất thú vị trong trách nhiệm của hệ thống PID. Vấn đề này, không giống như việc định tuyến lại HTTP, thiết lập cấu hình CMS, hay các tạp chí ngừng tồn tại mà không có kế hoạch dự phòng cho các PID được chỉ định, đã không được bất kỳ chuyên gia nào nhắc tới, mà dường như không có cách nào kém quan trọng hơn các vấn đề đã nêu ở trên, vì đăng ký trước chúng kịp thời và việc bỏ lỡ nó có thể được coi là nghiêm trọng hơn.

3.2 Tầm quan trọng của tổ chức có cam kết

Các hệ thống PID cần cam kết bởi một tổ chức quản lý họ - cả về các khía cạnh nguồn lực tài chính và con người. Nếu các tổ chức không muốn có trách nhiệm bất kỳ nào nữa, và không có các kế hoạch dự phòng nào, thì hệ thống PID sẽ hỏng.

... một khi bạn bắt đầu một PID, có dạng hiểu biết là có ai đó sẽ có trách nhiệm duy trì hạ tầng, .v.v. Và đó chỉ là mơ tưởng hơn là một số luật hoặc một số yêu cầu để ai đó ký vào giấy tờ: vâng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thực tế cuộc sống, ví dụ, là hạ tầng PID tốn nhiều tiền để duy trì. Vì thế ... có rủi ro này.

Một trong những giải pháp cho điều này là cam kết của một tổ chức phi lợi nhuận về duy trì PID (trong trường hợp của PURL). Đa số các cuộc phỏng vấn trong nghiên cứu

này cảm thấy rằng điều hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận có thể làm gia tăng lớn tính bền vững của các hệ thống PID.

Vẫn có lý do hợp lệ cho sự nghi ngờ, dù: “Điều làm phiền tôi suốt là @OCLC đã dừng hỗ trợ PURL. Họ từng đủ tốt để thấy một lựa chọn thay thế (@internetarchive) để bằng cách nào đó duy trì nó. Nhưng, nếu một tổ chức phi lợi nhuận với các thành viên toàn cầu và hỗ trợ lại không thể giữ cho một dịch vụ PID sống sót, thì ai có thể đây?”²²

Một trong các điểm thú vị để nêu lên ở đây là tình trạng thuế (ví dụ, phi lợi nhuận) có kết nối không trực tiếp tới sự quản lý bền vững thực tế của các dịch vụ PID. Điều này có thể được thấy rõ qua trường hợp của PURL.

Tôi muốn mọi người ngừng đặt nhiều niềm tin vào tình trạng phi lợi nhuận như họ vẫn làm. Tôi chỉ không nghĩ điều đó là phù hợp. Những người khác đã chỉ ra rằng phi lợi nhuận của Harvard. Nó không có doanh thu cao nhưng nó ... nhiều người nói đó là một quỹ phòng hộ với một trường đại học gắn liền với nó, phải không? Không có gì cao quý về việc trở thành một tổ chức phi lợi nhuận. Đó chỉ là tình trạng thuế.”

Cam kết duy trì hạ tầng PID là rất quan trọng phụ thuộc vào thiện chí của tổ chức để thực sự quản lý hệ thống đó về lâu dài, bất kể nếu chúng là vì lợi nhuận hay không.

Một vấn đề khác với PURL từng là việc OCLC đã chỉ có trách nhiệm đối với nó và rằng dữ liệu đã không được làm cho sẵn sàng mở. Việc ngừng hỗ trợ có nghĩa là hệ thống không thể được cộng đồng người sử dụng tái tạo lại; họ đã phụ thuộc trực tiếp vào OCLC để cung cấp dịch vụ. Truyền thông xung quanh việc duy trì và tình trạng của PURL cũng là không mở, để lại cộng đồng trong bóng tối về tương lai của PID.

3.3 Các kế hoạch dự phòng

Làm thế nào để chống lại nguy cơ tổ chức không cam kết với hệ thống PID? Một trong những khía cạnh quan trọng nhất ở đây là các kế hoạch dự phòng - các thỏa thuận hợp đồng giữa các tổ chức nêu rằng trách nhiệm về PID sẽ được một tổ chức khác đảm nhận, lý tưởng với các kế hoạch rõ ràng về cách làm thế nào điều này có thể làm việc và được chia sẻ mở với cộng đồng người sử dụng.

22 <https://twitter.com/hvdsomp/status/1308122184402055171>

Và tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào điều này, tùy thuộc vào tổ chức của bạn được thiết lập như thế nào, sau đó cũng có câu hỏi, các chính sách nào bạn phải tìm ra để duy trì tính sẵn sàng của tất cả các PID. Có thể là khó khăn hơn nếu bạn có một tổ chức duy nhất vì nếu tổ chức duy nhất đó không sẵn sàng nữa hoặc không thể tìm ra các nguồn vốn để duy trì bản thân nó thì bạn có thách thức rồi để đảm bảo tính bền vững, mà còn cả sự thường trực dịch vụ của bạn, mà còn cả bản thân các PID nữa.

Bạn biết đấy, việc giả vờ rằng bạn không thể ngừng kinh doanh là không... không, đó không phải là một lựa chọn. Bất kỳ ai cũng có thể ngừng kinh doanh. Chúng tôi đã thấy các tổ chức khổng lồ ngừng kinh doanh, chúng tôi thấy các quốc gia biến mất, bạn biết đấy, từ tất cả các dạng. Đây không phải là một chiến lược. Điều có trách nhiệm phải làm là nói, OK, nếu điều này xảy ra, sẽ phải làm gì với điều đó?

Việc cấp vốn là chủ đề chính ở đây, trong trường hợp này quỹ dự phòng như là bản sao lưu nếu các nhà cung cấp PID ngừng kinh doanh. Như đã thấy về thời gian cần thiết để vạch ra kế hoạch giữa OCLC và Internet Archive (hơn một năm), rất có thể các nhà cung cấp PID lớn hơn như DataCite hay Crossref cũng sẽ cần thời gian để hoàn thiện tổ chức:

Và bạn đang nói về việc kết thúc một tổ chức, một tổ chức hạ tầng và đang cố làm nó theo một cách thức trơn tru, bạn sẽ cần ít nhất một năm để làm điều đó. Hãy đối mặt với điều đó. Và rõ ràng, bạn phải có tiền để làm điều đó. Là dễ dàng hơn nếu dữ liệu là mở. Vì sau đó ít nhất bạn không phải làm việc với việc ký quỹ và tất cả những điều kỳ lạ khác. Tôi nghĩ việc có thứ gì đó được ghi thành tài liệu sẽ giúp - và trong trường hợp này của (tổ chức), chúng ta sẽ có vài điều.

3.4 Các vấn đề khác về rủi ro và lòng tin

Trải nghiệm cận kề cái chết của PURL phục vụ như một ví dụ tốt về cách làm thế nào KHÔNG xử lý một hệ thống PID đang gặp rủi ro. Khá ít điều đi sai khi dừng hoạt động của PURL ở OCLC có thể gây hại cho mối quan hệ tin cậy giữa những người sử dụng PURL và OCLC về lâu dài. OCLC đã không truyền thông mở về tình trạng của PURL. Là

rõ ràng đối với những người sử dụng rằng điều gì đó đã không làm việc tốt, nhưng còn chưa rõ chính xác điều gì đã xảy ra. Không có truyền thông trung thực, cộng đồng người sử dụng đã không có cách nào biết liệu việc họ dựa vào PURL có là quá rủi ro hay không. Các tổ chức đó, như sáng kiến DublinCore đã (hoặc) không thể từ bỏ việc sử dụng các PURL đã phải vượt tới OCLC vài lần.

Sự thiếu truyền thông này đã được giải thích như là việc OCLC không còn quan tâm nữa. Đã không có thông tin về các kế hoạch cấp vốn và phát triển cho PURL và ngay cả nếu một thảo luận nội bộ về tương lai của nó lẽ ra diễn ra, cộng đồng người sử dụng đã không được thông báo về nó.

Thứ hai, phải mất gần 2 năm để OCLC và Internet Archive đi tới giai đoạn tiếp quản PURL. Đã rõ là không có kế hoạch dự phòng; trên thực tế hoàn toàn không rõ liệu OCLC có bất kỳ kế hoạch nào để giữ cho PURL sống sót và ổn định hay không. Thực tế này có ảnh hưởng lớn đến mức theo đó cộng đồng người sử dụng có thể tin tưởng tính bền vững của hạ tầng nó dựa vào. Việc không có kế hoạch dự phòng hoặc sao lưu, một hệ thống PID có thể “chết” một cái chết nhanh hoặc sống trong tình trạng “sống dở chết dở” trong một giai đoạn thời gian dài (như được thấy với các PURL).

Cuối cùng, trường hợp điển hình này đã làm rõ rằng các hệ thống PID tập trung chỉ vào đúng một tổ chức có trách nhiệm, không có bất kỳ dạng sao lưu dữ liệu mở nào, hoàn toàn không phải là ý tưởng tốt. Ngay cả khi tổ chức được đề cập được định nghĩa là “phi lợi nhuận”, điều đó không có nghĩa là việc thiếu cam kết duy trì hạ tầng tồn tại sẽ có nghĩa là hạ tầng này sẽ kết thúc.

Trường hợp của IRSN chứng minh rằng việc thiếu các trường hợp điển hình hoặc tính hữu dụng được thừa nhận từ những người ứng dụng tiềm năng một PID là một rủi ro nghiêm trọng, điều này có lẽ đặc biệt ảnh hưởng tới các PID hướng quản trị.

Ở mức của các nhà nghiên cứu nội dung (các nhà xuất bản, các tạp chí, các kho) rõ ràng những người sử dụng (như các tác giả hoặc độc giả) coi độ tin cậy của các địa điểm này là điều hiển nhiên mà không phản ánh những rủi ro có thể xảy ra. Điều này không gây ngạc nhiên, vì không người sử dụng nào triển khai một phân tích sâu hơn các thiết lập cấu hình máy chủ CMS/web, khả năng tài chính của một dịch vụ hoặc kiểm tra xem họ có thực hiện đăng ký đúng cách các PID hay không. Họ thường chỉ lưu

ý các lỗi đó khi một PID không thể phân giải được hoặc phần mềm quản lý tham chiếu của họ không thể nhập khẩu một bản toàn văn, vì các chuyển hướng HTTP cấm điều này. Điều này có thể dẫn tới mất lòng tin chung vào các PID như vậy, cũng như mất lòng tin vào việc triển khai tại một nhà cung cấp riêng lẻ. Mất lòng tin vào các PID như một tổng thể có thể có tác động tiêu cực lên việc sử dụng chúng, ví dụ, mất lòng tin vào thư mục và ảnh hưởng đến các loại PID khác nhau (ví dụ: giảm sự chấp nhận ROR nếu mọi người có kinh nghiệm không tốt với DOI).

4. Quyền tác giả

Trường hợp điển hình này chủ yếu được viết bởi Ulrich Herb (Đại học Saarland, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3500-3119>), Laura Rothfritz (Đại học Humboldt Berlin, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>) và Joachim Schöpfel (Đại học Lille và euroCRIS, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4000-807X>) trong nhóm các nhà tư vấn cũng gồm cả Pablo de Castro (Đại học Strathclyde và euroCRIS, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6300-1033>) dưới cái ô của tư vấn khoa học scidecode (ROR <https://ror.org/02c0bjd31>). Công việc được giám sát bởi Nhóm Nhiệm vụ & Hoàn thành của Trao đổi Kiến thức (Knowledge Exchange Task & Finish Group) với thành phần của nó được liệt kê tại <https://www.knowledge-exchange.info/event/pids-risk-and-trust>.

5. Tư liệu tham khảo

- Alberani, V., & De Castro, P. (2001). Grey Literature from the York Seminar (UK) of 1978 to the year. *Inspel*, 35, 236-247. <https://archive.ifla.org/VII/d2/inspel/01-4alvi.pdf>
- Car, N., Golodoniuc, P., & Klump, J. (2017). The Challenge of Ensuring Persistency of Identifier Systems in the World of Ever-Changing Technology. *Data Science Journal*, 16(0), 13. <https://doi.org/10.5334/dsj-2017-013>
- Debachere, M. C. (1995). Problems in obtaining grey literature. *IFLA journal*, 21(2), 94-98. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/034003529502100205>
- Duerr, R. E., Downs, R. R., Tilmes, C., Barkstrom, B., Lenhardt, W. C., Glassy, J., Bermudez, L. E., & Slaughter, P. (2011). On the utility of identification schemes for digital earth science data: An assessment and recommendations. *Earth Science Informatics*, 4(3), 139. <https://doi.org/10.1007/s12145-011-0083-6>
- Hakala, J. (2010). Persistent identifiers-an overview. <http://www.persid.org/downloads/PI-intro-2010-09-22.pdf>
- Klein, M., & Balakireva, L. (2022). An extended analysis of the persistence of persistent identifiers of the scholarly web. *International Journal on Digital Libraries*, 23(1), 5–17. <https://doi.org/10.1007/s00799-021-00315-w>
- Klump, J., & Huber, R. (2017). 20 Years of Persistent Identifiers – Which Systems are Here to Stay? *Data Science Journal*, 16(0), 9. <https://doi.org/10.5334/dsj-2017-00923>.
- Laakso, M., Matthias, L., & Jahn, N. (2021). Open is not forever: A study of vanished open access journals. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(9), 1099–1112. <https://doi.org/10.1002/ASI.24460>.
- McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E. (2003). Retrieved April 3 2022 from <https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/tightly+coupled>

- Schöpfel, J., Stock, C., & Henrot, N. (2006, December). From SIGLE to OpenSIGLE and beyond: An in-depth look at Resource Migration in the European Context. In Eighth International Conference on Grey Literature: Harnessing the Power of Grey. New Orleans, 4-5 December 2006. https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00181592/
- Star, S. L. & Ruhleder, K. (1996) Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces. Information Systems Research 7(1):111-134.
- Stock, C., & Schöpfel, J. (2000). Mise en place de l'agence nationale ISRN (Report, Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS)) <https://hal.inria.fr/hal-01459000/>

Knowledge Exchange

C/O Jisc

4 Portwall Lane,

Bristol, BS1 6NB

United Kingdom

T +44 203 697 5804

E office@knowledge-exchange.info